

КОРПОРАТИВ ЮРИДИК ШАХСЛАРНИНГ МОҲИЯТИ ВА ТУЗИЛИШИ

Ганиев Ниҳолбек Валиевич

Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

e-mail: niholbek@toyota-centralasia.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038304>

Аннотация

«Корпорация» сўз лотинча «corporatio» сўзидан келиб чиққан бўлиб, жамият, иттифоқ, касбий ёки ижтимоий манфаатлар билан боғланган шахслар гуруҳини англатади. «Корпорация» атамаси шахслар ва мол-мулкни бирлаштирувчи иттифоқлар ҳақида қўлланади, улар ўз иштирокчиларининг аъзолиги асосида юридик шахс белгиларини акс эттиради. Бир таърифга кўра: «Корпорация (лотинча corporation – бирлашма) – умумий мақсадларга эришиш ва биргаликда фаолият олиб бориш учун бирлашган шахслар мажмуаси бўлиб, мустақил ҳуқуқ субъекти – юридик шахсни ташкил этади. Кўпинча корпорациялар акциядорлик жамияти шаклида ташкил этилади».

Калит сўзлар: юридик шахс, таъсисчи, иштирокчи, муассис, корпоратив ҳуқуқ, МЧЖ, АЖ, умумий йиғилиш, ижро органи, кузатув кенгаши

Аннотация

Слово «корпорация» происходит от латинского слова «corporatio», что означает группу лиц, связанных между собой обществом, союзом, профессиональными или социальными интересами. Под термином «корпорация» понимаются объединения лиц и имущества, которые по принципу членства своих участников отражают характеристики юридического лица. Согласно одному определению: «Корпорация (лат. корпорация — объединение) — это совокупность лиц, объединившихся для достижения общих целей и ведения совместной деятельности, и образующая самостоятельное юридическое лицо — юридическое лицо. Чаще всего корпорации организуются в форме акционерного общества.

Ключевые слова: юридическое лицо, учредитель, участник, учредитель, корпоративное право, ООО, АО, общее собрание, исполнительный орган, наблюдательный совет.

Энг тўлиқ таъриф катта тижорат луғатида берилган: «Корпорация (corporation – бирлашма, ҳамжамият) – бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда кенг тарқалган тадбиркорлик фаолияти шакли бўлиб, у

улушли мулкчиликни, юридик мақомни ва бошқарув функцияларини юқори босқичдаги касбий менежерлар қўлида жамлашни кўзда тутуди, улар ёлланиб ишлайди».

Чет эл қонунчилигида «корпорация» атамаси турли маъноларда қўлланилади. Масалан, англо-америка ҳуқуқ тизимида корпорациялар деярли барча турдаги юридик шахсларни ўз ичига олади.

Сўнгги икки асрда «корпорация» тушунчаси ва моҳияти бир неча бор ўзгарган. Ҳозирги ҳуқуқий тизимда «корпорация» атамасининг эволюцияси В.А. Назаров томонидан батафсил баён қилинган. Муаллиф корпорация белгиларидан келиб чиқиб қуйидагича таъриф беради: «Корпорация — бу фойда олишни мақсад қилган юридик шахс (тижорат ташкилоти) бўлиб, унинг устав капитали улушларга (акцияларга) бўлинган. Бу улушлар унинг иштирокчилари (акциядорлари)нинг юридик шахсга нисбатан мажбуриятларга доир ҳуқуқларини тасдиқлайди. Иштирокчилар ўзаро фуқаролик-ҳуқуқий шартнома асосида бирлашадилар ва юридик шахс мажбуриятлари бўйича жавобгар бўлмайдилар, фақат ўзларига тегишли улушлар (акциялар) қиймати доирасидаги йўқотишлар хавфини ўз зиммаларига оладилар. Корпорация акциядорлик жамияти ёки масъулияти чекланган ёки қўшимча масъулиятли жамият шаклида ташкил этилади» .

Замонавий иқтисодий илм-фанида «корпорация» тушунчасининг икки хил талқини мавжуд. Биринчи талқинга кўра, корпорация кенг маънода — бирлашма, иттифоқ ёки жамият сифатида қаралади. Масалан, Ю.Б. Винславнинг таъкидлашича, «ҳозирги йирик корпорация кўпинча умумий мақсад ва манфаатларни биргаликда амалга оширувчи юридик шахслар мажмуаси сифатида намоён бўлади» .

Кўпчилик олимлар Е. Новицкийнинг фикрини қўллаб-қувватлайдилар. У корпорацияни (кенг маънода) белгилаш учун «йирик диверсификацияланган корпорация» атамасидан фойдаланади .

Иккинчи талқинга кўра, корпорация кенг маънода эмас, балки бизнес иштирокчиларининг умумий мақсадга эришиш учун бирлашган жамияти сифатида, ўзини ижтимоий юридик шахс бўлган корпорация шаклида ташкил этишини назарда тутуди. Бу ерда корпорациянинг мақсадли функциясига алоҳида эътибор қаратилади. А.В.Бандуриннинг таъкидлашича, корпорация — «бунда, аввало, аниқ формалаштирилган миссияга эга бўлган, “жамоа” иштирокчилари томонидан тасдиқланган

мақсадларни кўзлаган, ҳамда етказиб берувчилар ва истеъмолчилар манфаатларини ҳисобга олувчи “гуруҳдир” .

Корпорациянинг афзалликлари барчамизга яхши маълум. Бироқ, уларнинг баъзи камчиликлари ҳам бор. Катта компанияларнинг акциялари одатда кўпчилик одамларга тегишли бўлади, бу эса кўпчилигида фаолсизлик ва масъулиятсизликка олиб келади. Айрим акциядорлар овоз бериш ҳуқуқидан фойдаланмайдилар ёки уни формал тарзда қўлланадилар, компания бошқарувига барча масалаларни ҳал қилишни топширадилар. Яъни, мулк ва назорат функциялари орасида катта фарқ пайдо бўлади.

Бундан ташқари, юридик шахс бўлиб, корпорация алоҳида, нотўғри равишда фаолият юритувчи эгаларга шахсий жавобгарликдан қочиш имконини беради. Корпоратив бизнес шаклидаги яна бир хилофлик эса бўшлиғсиз қимматли қоғозлар чиқаришдир. Корпоратив шаклнинг камчиликлари сифатида, корпорацияни рўйхатдан ўтказишда ҳужжатларни ортиқча бюрократлаштириш эҳтимоли ва дивидендлар учун икки марта солиқ тўлаш эҳтимоли (аввало компания фойдасидан, кейин эса акциядорнинг даромадидан) ҳам бор.

Юқорида келтирилган муаммолар корпорациялар ҳаётида уларнинг бизнес шаклига органик тарзда боғлиқ эмас. Бу кўпроқ потенциал хавф бўлиб, корпорациянинг бизнес ташкилотининг афзалликлари билан жавобланади.

Турли ташкилот формалари учун бошқарув тизими ҳар бир давлатда қуйидаги омиллар билан белгилаб олинади: барча томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солувчи қонунчилик ва турли норматив ҳужжатлар; ҳар бир давлатда мавжуд бўлган бошқарув тизими; ҳар бир акциядорлик жамиятининг устави. Фактик ва юридик омиллар, бошқарув тизимларига таъсир этувчи, турли регуляция тизимларига қарамай, бир хил таъсир кўрсатади. Бу турли давлатларда ташкилот формалари учун стандарт регуляция тизимларини шакллантириш имконини беради.

Доктринага кўра, корпоратив юридик шахслар деганда уларда иштирок этиш (аъзолик) ҳуқуқига эга бўлган ва уларнинг олий бошқарув органини шакллантирувчи таъсисчилар (иштирокчилар) тушунилади. Буларга хўжалик ширкатлари ва жамиятлари, фермер ва шериклик хўжаликлари, жамоат ташкилотлари, кооперативлар ва бошқалар киради.

Корпорация тушунчасининг қонунда мустаҳкамланишига қарамай, бу атама фуқаролик ҳуқуқи соҳасида фаолият юритувчи кўплаб

хуқуқшунослар орасида турлича қарашларни келтириб чиқарди ҳамда қизғин баҳс-мунозаралар ва муҳокамаларни юзага келтиради.

Шундай қилиб, В.А. Потапов ва В.В. Лазарев корпорацияни қуйидагича таърифлайдилар: бу «мураккаб хўжалик структуралари, юридик шахслар бўлиб, тадбиркорлик мақсадлари учун шахслар ва капиталларнинг бирлашуви, иштирокчилари аъзо бўлиш принципларига асосланган ва бутун бирлашманинг мажбуриятлари бўйича ўз мол-мулклари билан чекланган жавобгарликни юклайдилар, маълум ички структурага эга, у бошқарув органлари бўлиши, тегишли ваколатларга эга бўлиши, маълум фаолиятни амалга ошириши, мустақил равишда тузилган хуқуқи тизимига мувофиқ хуқуқи тузишга мўлжалланган». Мазкур таъриф, шунингдек, А.В. Гутниковнинг ва В.А. Лаптевнинг ишларида таклиф этилган тушунча ҳам катта ва мўлжалланган бўлиб, бизнинг фикримизча, қабул қилиш қийин.

Илмий нуқтаи назардан В.В. Долинскаянинг ёндашуви катта қизиқиш туғдиради. У корпоратив муносабатларнинг хуқуқий тартибини самарадорлигини ошириш учун "корпоратив ташкилотлар" терминни жорий қилишни таклиф қилади, бу эса корпоратив турдаги тижорат ташкилотларини (хўжалик жамиятлари ва хўжалик ширкатликлари), корпорацияларни (АЖ, ишлаб чиқариш кооперативлари), шунингдек корпоратив турдаги нокоммерция ташкилотларини қамраб олади.

Энг аниқ таърифни, корпорациянинг энг муҳим белгиларидан бири – бошқариш ва мулкнинг бир-биридан ажратилишини акс эттирадиган, Т.В.Кашанина таклиф этган. У корпорацияни юридик шахс сифатида тан олинган ташкилот сифатида кўриб чиқади, унда мулк, ижтимоий фойдали фаолият олиб бориш учун бирлаштирилган капиталлар (ихтиёрий ҳиссалар) асосида қурилган, бошқаришдан ажратилган.

Корпорация иштирокчиларининг хуқуқлари ва мажбуриятлари тўпламини аниқ ифодалаш, унинг хуқуқ ва мажбуриятлари корпорациялар гуруҳига кирувчи барча юридик шахсларда ушбу субъектлар томонидан фойдаланилишини ифода этиш муҳимдир. Зеро бу ҳолат шартли равишда икки қисмига бўлиш мумкин: 1) иштирокчиларнинг хуқуқлари ва мажбуриятлари; 2) иштирокчиларнинг хуқуқлари корпорациянинг ўзига хос мақоми ва ундан бошқаришдаги имконияти билан боғлиқлиги.

Корпорация иштирокчиларининг хуқуқлари рўйхати юридик шахсни бошқаришни таъминлашга қаратилган имконий ҳаракатларни ўз ичига олади ва ташкилотнинг устави ёки қонун билан тўлдирилиши мумкин. Ушбу хуқуқлардан фойдаланиш акциядорларнинг ўз ихтиёрида амалга

оширилади. Бир иштирокчининг амалга оширадиган ҳуқуқлари бошқа иштирокчиларнинг ҳуқуқлари ва легал манфаатларига салбий таъсир кўрсатмаслиги керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Назаров В.А. Понятие корпорации и корпоративного управления // В сборнике: управление социально-экономическими системами: теория, методология, практика. сборник статей VI Международной научно-практической конференции: в 2 ч.. 2019. – С. 100-102.
2. Винслав Ю. Утверждая научные принципы управления интегрированными корпорациями // Российский экономический журнал. - 2001. - №10. - С. 3-26
3. Новицкий Е. Стратегическое планирование в высокодиверсифицированных корпоративных структурах: в мировой практике и на опыте АФК «Система» // Российский экономический журнал. - 1999. - №8. - С.75
4. Бандурин А.В. Деятельность копораций. – М.: БУКВИЦА, 2017 - 600 с.
5. Потапов В.А., Лазарев В.В. Корпорации и их виды в российской правовой системе // Внешнеторговое право. 2006. – № 2. – С. 46.
6. Imomniyozov, D. B. O. G. L. (2021). IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTMASLIK PRINSIPINING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(10), 1174-1182.
7. Гутников О. В. Юридическая ответственность в корпоративных отношениях // Вестник гражданского права. 2014. – № 6. – С. 51-117.
8. Лаптев В.А. К вопросу о понятии "корпорация" в российском праве // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. – № 1. – С. 23.
9. Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 469-470.
10. Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право: Учебник. – М., 2013. – С. 93.

